

SILLIQ SHIRINMIYA O'SIMLIGINING ILDIZ TARKIBINING FITOKIMYOVIY
O'ZGARISHI

¹Urmanova Munisa Nezamiddinovna ²Burhanova Dilnavoza Utkurovna ³G'iyosov
Malikjon Maxsud o'g'li

¹Toshkent davlat agrar universiteti, dotsent, O'zbekiston ²Toshkent davlat agrar universiteti,
dotsent, O'zbekiston ³Toshkent davlat agrar universiteti, magistrant, O'zbekiston

¹m.urmanova76@mail.ru ²d.burxanova77@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10084640>

Annotatsiya. Maqolada Toshkent viloyatining tipik kulrang tuproqlarida qizilmiya etishtirishda sug'orish rejimi va o'g'itlarni qo'llash me'yorlarining ta'sirini aniqlash bo'yicha dala tadqiqotlari natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: xom ashyo, qizilmiya, risalofillin, dori, ekstrakt, flavonoid, norma, fitokimyoviy, ekvivalent.

Аннотация. В статье приводятся результаты полевых исследований по определению влияния режима орошения и норм внесения удобрений при выращивании солодки голой в типичных сероземных почвах Ташкентской области.

Ключевые слова: сырье, лакрица, ризалофиллин, медицина, экстракт, флавоноид, норма, фитохимический, эквивалент.

Abstract. The article presents the results of field studies to determine the impact of the irrigation regime and fertilizer application rates when growing licorice in typical gray-earth soils of the Tashkent region.

Keywords: raw materials, licorice, rizalofilline, the medicine, extract, flavonoid, norm, phytochemical, equivalent.

Kirish. Bugungi kunda dunyoda shirinmiya o'simligining tarqalish ko'lami juda keng bo'lib, "... jumladan, Ozorbayjonda 2200 ga (umumiy maydonning 3,62 %), Qirg'izistonda – 902 ga (1,49 %), Qozoqistonda -39875 ga (65,69 %), Rossiyada -1763 ga 92,90 %), Turkmanistonda -10776 ga (17,76 %), Tojikistonda -142 ga (0,24 %), Mug'ulistonda -2180 ga (3,5 %) maydonlarda yetishtiriladi" [1].

Dunyo qishloq xo'jaligida ekinlardan yuqori hosil olish va qishloq xo'jalik ekinlarini ekish uchun yaroqsiz, sho'rlangan, gipslashgan, qiyin melioratsiyalanadigan yer maydonlaridan samarali foydalanish maqsadida silliq shirinmiya o'simligini yetishtirish bo'yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ayrim davlatlarda yer osti suvlari yaqin joylashgan, qayta sho'rlangan, qishloq xo'jaligi aylanmasidan chiqib qolgan maydonlarda shirinmiya yetishtirib yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishish bilan bir qatorda yerlarning meliorativ holatini yaxshilash xususiyatiga egaligi tufayli tuproqning meliorativ holatini yaxshilash, tuproq unumdorligini oshirish borasida ilmiy tavsiyalar va ishlanmalar amaliyotga joriy etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi iqtisodini yuksak darajada rivojlantirish tabiat boyliklaridan, jumladan, o'simliklardan, uning tarixan tashkil topgan muvozanatini buzmay turib, ilmiy asoslangan ko'rsatkichlarga tayangan holda muhofaza qilish, ko'paytirish va oqilona foydalanishga ham ko'p jihatdan bog'liqdir.

Respublikamiz hududida 4500 dan ortiq o'simliklar turi bor, shulardan sanoat uchun xomashyobop va dorivor (650 tur) o'simliklar orasida eng ahamiyatlisi hamda ishlatilish darajasiga ko'ra ko'p qirrali diapozon (ko'lam) ga ega bo'lgani – shirinmiya bo'lib, u tabobotda,

oziq-ovqat sanoatida, shuningdek 20 xil sanoat tarmog'ida hamda qishloq xo'jaligining turli tarmoqlarida keng qo'llaniladi [5].

Tadqiqotning metodologiyasi va ob'ekti. Toshkent viloyatining tipik bo'z tuproqlari sharoitida silliq shirinmiya o'simligining 2 yillik urug' ko'chatlarini yetishtirishda tuproqqa ishlov berish usullari va ma'dan o'g'itlar me'yorini, sug'orish tartiblarini ta'sirini aniqlashdan iborat. Silliq shirinmiya ildiz va pichan hosilining mahsuldorligiga, ildiz tizimining rivojlanishi, tuganaklar hosil bo'lishiga tuproqqa ishlov berish chuqurligi va ma'dan o'g'itlar, sug'orish tartibining ta'sirini aniqlash tadqiqotning asosiy vazifasi qilib belgilangan.

Tajribada barcha kuzatuvlar, tahlillar va hisoyu-b – kitob ishlari umumqabul qilingan "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" [5], "Sug'oriladigan paxta rayonlarida agokimyoviy, agrofizikaviy va mikrobiologik tadqiqotlar uslublari" [6] bo'yicha olib borilgan.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Glycyrrhiza L (ilmiy nomi) grekchadan tarjim qilinganda "shirin ildiz" degan ma'noni anglatadi, o'zbekchada shirinmiya, ruscha nomi solodka. Shirinmiya – Glitsiriza – Glycyrrhiza L. turkumiga yer shari bo'yicha 13 dan ziyod tur kiradi. Ye.A. Kruganova (1955, 1966) tomonidan Glycyrrhiza L. turkumini tartibga solish natijasida, bu turkumni, o'simliklarning morfologik belgilari va yer osti organlarining ximiyaviy tarkibiga ko'ra ikki seksiyaga ajratdi. Bunda birinchi haqiqiy shirinmiyalar – Euglycyrrhiza Boiss ceksiyasiga yer osti organlarining tarkibida glitsirizin kislotasi saqlanadigan 5 ta tur: +Glycyrrhiza glabra L.;

- G. uralensis Fisch.;
- G. inflata Batal.;
- G. korshinskyi G. Grig.;
- G. aspera Pall

Shulardan 2 ta (Silliq shirinmiya va Urol shirinmiya) turi dorivor o'simliklar orasida eng ko'p glitsirizin kislotasi hosil qiladigan o'simliklardir. Shuning uchun xam bu turlarning ildiz xomashyolari, dorivor xomashyo sifatida ko'p ishlatiladi. O'zbekistonda shirinmiyaning tarkibida glitsirizin kislotasi saqlanadigan uchta turi tabiiy holda uchraydi.

1 rasm. Gledichia ko'chatining umumiy ko'rinishi

Undan giltsiram, likviriton, likurazid, flakorbon va boshqa 100 dan ziyod preparatlar tayyorlanadi.

Muravev I.A., Sokolov V.S. larning [4] ma'lumotlariga ko'ra silliq shirinmiya o'simligining ildizida glitsirizin kislotasi va boshqa foydali moddalar bo'lib, ulardan ekstrakt ishlab chiqarishda foydalansa bo'ladi. O'simlik ildiz va ildizpoyalari tarkibida ekstrakt moddalar, glitsirizinli va glitsirritinli kislotalar, flavonoidlar, glikozidlar, saxaroza, klechatka, kraxmal, askarbin kislotasi, vitamin S, steroidlar, yog', sifat modda, saqich, oqsil, makro elementlardan K,

Ca, Mg, Fe mikroelementlardan Mn, Mu, Zn, Al, Ba, N, Se, Ni, Sr, Pb va boshqa elementlar mavjud.

Bokova M.B. tadqiqotlarda [9] zamonaviy tibbiyotda shirinmiya ildizlaridan tayyorlangan preparatlar quruq va quyuq ekstraktlari hamda sharbati sil va o'pka kasalliklarida, OITSga qarshi, jigar, yurak-qon tomirlari kasallanganda, modda almashinuvini me'yoriga keltirish, bo'g'ma, ekzema, onkologik, ovqatdan zaharlanish, me'da, oshqozon, teri kuyganda qo'llash mumkin.

Muinova S.S. [1], Lerman F.S. [2] aniqlashlaricha urug'dan o'stirilgan shirinmiya o'simligi ildizlarida 3 – yilda – 7,5 %, 4- yilda esa 10,4 -10,83 % glitsirin kislota bo'ladi.

Tuproqqa ishlov berish chizellash (10-15 sm) orqali o'tkazilgan variantlarda N₄₀ P₆₀ K₈₀ kg/ga qo'llanilgan variantlarda silliq shirinmiya ildizi tarkibida jami kullar miqdori 4,70%, 10% HCl da erimaydigan moddalar 0,46 %, glitsirizin kislota 6,80 %, ekstraktiv moddalar 39,50 %, flavonoidlar yig'indisi 1,95 % shu jumladan sifatligi 0,170 % ni tashkil qildi. (2-jadval)

Ildizning bu fitokimyoviy tarkibi ichida biz uchun eng muhim sanaladigan glitsirizin kislota, flavonoid moddalar, ekstraktiv moddalar bo'lib, o'g'itlar N₇₀ P₉₀ K₁₁₀ kg/ga qo'llanilgan variantda bu moddalar mutanasib ravishda 6,95%, 2,01% va 39,95% tashkil qildi yoki 1 – variantnikiga nisbatan 0,15 %, 0,06 va 0,45% yuqori bo'lganligi aniqlandi. O'g'itlar me'yori N₁₀₀ P₁₂₀ K₁₄₀ kg/ga qo'llanilganda bu ko'rsatkich biroz bo'lsada kamayganligi, lekin 1 –variantga nisbatan esa 0,10; 0,05 va 0,00% ortganligi kuzatildi.

Tuproqqa ishlov berish usuli o'zgarishi (20-22 sm haydalishi) bilan o'g'it me'yorlaridan qat'iy nazar yuqoridagi ko'rsatkichlarni ortishi kuzatildi.

Bundan glitsirizin kislota, ekstraktiv modda va flavonoidlar yig'indisi o'g'it me'yoriga mutanosib ravishda 0,65-0,75-0,70 %; 0,10 -0,03- 1,0 va 0,10-0,14 – 0,10% ga yuqori bo'ldi. Bu variantlar orasida ham nisbatan maqbul ko'rsatkich N₇₀ P₉₀ K₁₁₀ kg/ga me'yorda qo'llanilganda olindi va 4 –variantga nisbatan 0,15; 0,38; 0,10 % bo'lganligi aniqlandi. Tajribada nisbatan yuqori ma'lumotlar tuproq 30-35 sm chuqurlikda haydalib N₇₀ P₉₀ K₁₁₀ kg/ga me'yorda qo'llanilganda olindi. Bu variantda glitsirin kislota miqdori 7,81 % ni, ekstraktiv moddalar 40,15% ni, flavonoidlar esa 2,23 % ni tashkil qilgan holda 7 – variantga nisbatan bu ko'rsatkichlar mutanosib ravishda 0,81 %, 0,65 va 0,23 ga yuqori bo'lganligi aniqlandi.

1 jadval. Silliq shirinmiya o'simligining ildizi tarkibini fitokimyoviy o'zgarishlariga tuproqqa ishlov berish usullari va o'g'itlarni ta'siri (quruq moddaga nisbatan % hisobida).

Variant tartibi	Ma'dan o'g'itlarning me'yorlari, kg/ga			4yilda o'rtacha ildiz hosili, t/ga	Jami kullar	10% ли HCL да эримайд иган	Glitsi rrizin kislota	Ekstra ktiv modda	Flavo noidla r yig'in disi	Sifatli iligi
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O							
Chizellash (10 – 15 sm)										
1	40	60	80	25,1	4,70	0,46	6,80	39,50	1,95	0,170
2	70	90	110	28,8	4,90	0,48	6,95	39,95	2,01	0,170
3	100	120	140	28,5	4,85	0,47	6,90	39,50	2,00	0,170
Haydash (20 – 22 sm)										
4	40	60	80	28,8	4,90	0,48	7,55	39,60	2,05	0,178
5	70	90	110	30,0	5,05	0,51	7,40	39,98	2,15	0,180
6	100	120	140	30,02	4,98	0,50	7,60	40,00	2,10	0,180

Haydash (30 – 35 sm)										
7	40	60	80	30,0	4,89	0,50	7,00	39,50	2,00	0,175
8	70	90	110	32,8	5,15	0,52	7,81	40,15	2,23	0,187
9	100	120	140	32,9	4,95	0,52	7,82	40,88	2,24	0,180

Tuproqqa ishlov berish usullarida ekvivalent miqdorda qoʻllanilgan oʻgʻit meʼyorlarining taʼsirida olingan natijalarini koʻrsatishicha, eng maqbul koʻrsatkichlar tuproq 30-35 sm chuqurlikda haydalganda kuzatildi. Bu esa shu variantda yaratilgan maqbul sharoit taʼsirida silliq shirinmiya oʻsimligini nafaqat yer ustki, qolaversa ildiz tizimining rivojlanishi ham yaxshilangan, natijada uning tarkibidagi faol moddalar ning miqdorlari ham ortib sifati yaxshilanganligidan dalolat beradi.

Xulosa. Qoʻllanilgan agrotexnik tadbirlar taʼsirida olingan oʻsimlikning yer ustki qismlarini yashil xolda chorva mollari uchun silos yoki xashak sifatida, ildiz tizimini esa farmotsevtikada turli dori – darmonlarni sintez qilish uchun xom ashyo sifatida ishlatish mumkinligi aniqlandi. Toshkent viloyatining tipik boʻz tuproqlari sharoitida 4 yillik silliq shirinmiya oʻsimligidan yuqori ildiz hosili olish va tuproq unumdorligini oshirish uchun tuproqni 30-35 sm chuqurlikda haydab, maʼdan oʻgʻitlarni $N_{70} P_{90} K_{110}$ kg/ga qoʻllash tavsiya etiladi.

REFERENCES

1. <http://agro.uz/uz/services/useful/4307>
2. Muinova S.S. Sravnitelnoe ekobiologicheskoe izuchenie vidov roda Glycyrrhiza L. V kulture pod Tashkentom. Avtoreferat. diss. kand. biol.nauk. 1965 g. 24 str.
3. Lerman F.S. O soderjaniy glisirrizinovoy kisloty v korniyax solodok, vyyaщennyyx v razlichnix usloviyax //Materialy po biologiii vidov roda Glycyrrhiza L Tashkent.: Fan 1970 g. 188-194 str.
4. Muravev I.A., Sokolov V.S. Sostoyanie i prespektivy izucheniya i ispolzovaniya solodki v narodnom xozyaystve SSSR // Voprosy izucheniya i ispolzovaniya solodki v SSSR. M.-L.: Nauka. 1966 g. 5-14 str.
5. Urmanova M.N., A.D.Qoʻziev "Silliq shirinmiyani yetishtirish boʻyicha tavsiyanoma". ToshDAU Tahririyat-nashiryiti boʻlimi Toshkent: 2018. – 14 bet
6. Dala tajribalarni oʻtkazish uslublari. Toshkent. 2007y.
7. Metody agroximicheskix, agrofizicheskix i mikrobiologicheskix issledovaniy v polivnyx xlopkovyx rayonax. SoyuzNIXI. – Tashkent -1963 g. 1-253 str.
8. Urmanova M.N., Xaitov B., Karimov A. Licorice (Glycyrrhiza glabra) Growth and phytochemical compound secretion in degraded lands under drought stress // Reducing plastic bag use through prosocial incentives. –(ISSN 2071-1050) on 02 March 2021. – Volume 13. – Issue 5. – P. 1-11 (Impact factor 2.576) has been accepted in Sustainability.
9. Urmanova M.N., Burkhanova D., Namozov N. Introduction of residues of siderated Plants to soil fertility. / International Consortium on Academic Trends of Yeducation and Science hosted from london, England. (Scholastico-2021). – ISBN: 978-1-913482-69-5. April 3rd-4th, 2021. P. 31-33